

IMPACTUL REFORMEI HRISANTICE ASUPRA MUZICII PSALTICE ROMÂNEȘTI

DOI: 10.5281/zenodo.3597214

Rezumat

Impactul reformei hrisantice asupra muzicii psaltice românești

Articolul se referă la acea acțiune amplă de revizuire a muzicii psaltice de la începutul secolului al XIX-lea care, în istoriografia domeniului, figurează cu denumirea de „reforma hrisantică”. Autorul invocă premisele de-clanșării reformei, contribuția muzicienilor care au promovat-o, liniile ei directoare și efectele scontate. Intră în ecuație și evaluarea din perspectivă istorică a fenomenului, fiind analizate serviciile și deserviciile pe care acesta le-a adus continuității tradiției bizantine, practicii de strană și instruirii muzical-eceziastice.

În țările române reforma este altoită de Petru Efesiul, psalt format în chiar „epicentrul” demersului înnoiitor, Școala de psaltichie de la Constantinopol, condusă de Hrisant Protopsaltul Arhimandritul, Grigorie Levitul Lampadarie și Hurmuz Hartofilax. Ștăfeta introducerii „sistemei celei noi” în cântarea liturgică a românilor este preluată de Macarie Ieromonahul și Anton Pann, discipoli ai lui Petru Efesiul.

În contextul muzicii psaltice românești reforma s-a coalizat cu procesul românizării muzicii cultice, l-a stimulat și l-a potențat.

Cuvinte-cheie: criza muzicii sacre răsăritene, începutul secolului al XIX-lea, demersuri reformatoare, reforma hrisantică, muzica psaltică românească, Petru Efesiul, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, procesul „românirii” cântării de strană.

Summary

The Impact of the Chrysantine reform on the Romanian Psalm Music

The article refers to that ample action of reviewing the psalm music of the early XIX century which, in the historiography of the field, is known as the “Chrysantine reform”. The author invokes the premises of the launching of the reform, the contribution of the musicians who promoted it, its guiding lines and the expected effects. The evaluation from the historical perspective of the phenomenon is also taken into consideration. The services and disservices, which influenced the continuity of Byzantine tradition, the choir singing and the musical-ecclesiastical training, have been analyzed.

In the Romanian lands, the reform is nurtured by Peter the Ephesus, a church singer formed in the very “epicenter” of the modern endeavor at the School of psaltic music in Constantinople, led by Hrisant Proto-psalter Archimandrite, Gregory Levitul Lampadarie and Hurmuz Hartofilax. The control on introducing the “new system” into the liturgical chant of the Romanians is taken over by Macarie Ieromonahul and Anton Pann, disciples of Peter Ephesus.

In the context of the Romanian psalm music, the reform coalesced with the process of romanizing the cultic music, stimulated and strengthened it.

Key words: Crisis of Eastern sacred music, beginning of the XIX century, reforming demands, Chrysantine reform, Romanian Psalm Music, Peter Ephesus, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, process of “rumanization” of choir singing.

Împreună cu toată muzica sacră răsăriteană, cântarea psaltică românească a traversat perioada reformei hrisantice. Pentru a înțelege specificul mișcării reformatoare din arealul românesc este necesară evaluarea fenomenului la scara globală.

Șirul de evenimente care a condiționat revizuirea sistemului muzicii psaltice este, în mare, reconstituit [3, p. 68-69; 1, p. 170; 2, p. 147-148;

5, p. 84-85; 7, p. 90-97]. Cântarea bizantină, întotdeauna bine înarmată contra asaltului altor forme de cultură muzicală, se arată în secolul al XVIII-lea (în special, în a doua jumătate a acestui secol) din ce în ce mai vulnerabilă, mai permeabilă pentru tot soiul de sugestii stilistice exterioare. Muzica cultă și cultică a Occidentului, folclorul popoarelor ortodoxe, muzica orientală s-au aso-

ciat în ofensiva asupra cântării bizantine vechi și aceasta a cedat, mai cu seamă în fața muzicii profane orientale.

Atributele melosului arabo-persano-turcesc: modurile de factură cromatică, ritmurile asimetrice, ornamentarea abuzivă au invadat cântarea psaltică, i-au subminat sobrietatea, i-au modificat simțitor structura și ethosul. Cântările de strană vehiculate la începutul secolului al XVIII-lea au ajuns să nu mai fie recunoscutibile în cântările aflate în uz în pragul secolului al XIX-lea. Acumulate în timp, achizițiile extrinseci au dus la renovarea repertoriului tradițional și - ceea ce este mai grav - la denaturarea gustului promotorilor și receptorilor artei cultice bizantine. Opțiunea generală pentru noua cântare de strană a determinat și marginalizarea, iar apoi scoaterea din circulație a vechilor codice muzicale, al căror conținut devenise vetust.

Pe fundalul prefacerilor importante, suportate de practica muzicii liturgice, eșafodajul ei teoretic, prin definiție imuabil, apărea cu totul desuet, inoportun. Notația nu făcea față noilor deziderate, nefiind prevăzută cu acele semne grafice, care să fixeze multiplele inflexiuni ornamentale, împrumutate de la muzica orientală și încorporate liniei melodice a cântărilor. Notația cucuzeliană mai avea și inconvenientul de a fi foarte greoaie, operând cu un sistem complex de semne cheironomice, pe care puțini dascăli și interpreți îl stăpâneau. Dificultățile de intonare suplimentare, aduse de valul melosului psaltic de rezonanță orientală reclamau, însă, cântarea după psaltichie și, respectiv, obligativitatea cunoașterii neumelor [3, p. 69].

Astfel, la răspântia secolelor XVIII și XIX se profilează o adevărată criză a muzicii sacre răsăritene. Autoritățile ecleziastice, precum și notabilitățile muzicii psaltice aflate la Constantinopol realizează necesitatea unor revizuri și redresări în sensul aducerii la zi a preceptelor și dogmelor, a conținutului cărților de strană, a formelor de instruire și a notației.

Primele acțiuni înnoitoare vizează notația. Petru Lampadarie Peloponezianul încearcă o simplificare a notației medio-bizantine și transcrie, folosind codul simplificat, mai multe melodii cultice. Agapie Paliermul vine cu ideea acreditării notației guidonice în semiografia muzicii psaltice, idee care nu a prins, fiind la acea oră prea temerară. Un alt substituent al notației cucuzeliene, propus de Paliermul, este sistemul semiografic bazat pe literele alfabetului. În căutarea de susținători

ai noilor modalități de scriere Agapie Paliermul ajunge la București, unde moare în 1814. Tentativele sale de schimbare a notației uzuale rămân, pentru moment, fără ecou [3, p. 69; 2, p. 147-148].

În lupta pentru aceeași cauză psaltul constantinopolitan Gheorghe Cretanul alege tactici mai moderate, dar mai eficiente. El preconizează păstrarea semiografiei existente cu abolirea semnelor mari (cheironomice). Cretanul nu și-a finalizat intențiile, dar acest lucru l-au făcut discipolii săi, Hrisant Protopsaltul Arhimandritul, Grigorie Levitul Lampadarie și Hurmuz Hartofilax. Muzicieni polivalenți, cei trei au știut să-și solidarizeze eforturile și să găsească soluții salvatoare pentru revitalizarea muzicii psaltice [2, p. 148; 3, p. 69-70]. Declanșată la 1805, reforma (zisă și „reforma lui Hrisant” după numele celui care a dominat în triumviratul reformator) a fost definitivată în 1814, an care marchează începutul fazei moderne din istoria muzicii bizantine.

Reformatorii au acționat concomitent pe planul perfecționării notației, pe cel al limpezirii principiilor teoretice și pe cel al statuării unui nou repertoriu. Renunțând la o parte din semne, Hrisant, Grigorie și Hurmuz au elaborat un sistem semiografic operant, capabil „să fixeze cu maximă fidelitate expresia și profilul ritmico-melodic al cântării” [3, p. 70] și, totodată, accesibil celor ce citează psaltichia. S-a redus numărul treptelor scării muzicale și s-a convenit asupra simplificării denumirilor lor, locul denumirilor polisilabice (ananes, neanes, nana, aghia ș.a.) luându-l cele monosilabice (pa, vu, ga, di, ke, zo, ni). S-a făcut ordine și în sistemul modal al muzicii psaltice, care, în vechile propedii apărea confuz, iar în practică mult prea elastic. Au fost clarificate problemele ale organizării metro-ritmice, ale specificului formelor și ale diferențierii stilurilor [3, p. 71-74; 5, p. 84-85; 2, p. 148-149].

Chiar dacă nu s-au raportat explicit la experiența muzicii occidentale din acea epocă, autorii reformei au ținut cont de ea, „preluând deghizat unele modalități de organizare și sistematizare sonoră” [3, p. 71].

De pe pozițiile noilor exigențe psaltii reformatori au scrutat materialul muzical aflat în uzanță, au triat cântările și au stabilit un nou repertoriu. Întregul demers a finalizat cu transcrierea sau compunerea melodiilor conform preceptelor teoretice proaspăt lansate [3, p. 70; 2, p. 148].

Deși a avut numeroși oponenți, reforma s-a impus și a fost oficializată de către Patriarhia de

la Constantinopol. În scopul propagării ei s-a înființat o școală, în fruntea căreia se aflau cei trei diriguitori ai înnoirilor: Hrisant, Grigorie și Hurmuz [3, p. 74].

Dincolo de inventarul factual al reformei începe evaluarea ei din perspectivă istorică, iar la acest capitol nu există un consens de păreri. Majoritatea bizantinistilor [3, p. 68-75; 2, p. 147-149; 5, p. 84-85; 4, vol. I, p. 338, vol. II, p. 267; 7, p. 90-97] dau o apreciere pozitivă reformei, arătând că aceasta a avut meritul de a moderniza cântarea bizantină și de a o scoate din impas, racordând compartimentul teoretic la cel artistic. Totodată – și asta nu scapă partizanilor reformei – opera lui Hrisant, Grigorie și Hurmuz nu a fost scutită de deficiențe, unele din ele de-a dreptul nefaste pentru continuitatea filonului muzicii bizantine.

Reformatorii au întocmit noul repertoriu din piesele la modă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, piese marcate de contactul cu muzica mondenă țarigrădeană. Chiar dacă au epurat cântările de unele vocalize interminabile și unele excrescențe ornamentale, teoreticienii constantinopolitani au păstrat destule inflexiuni melodice eteroclitice, moduri și structuri ritmice de sorginte arabo-persano-turcească – elemente străine stilului sobru al muzicii bizantine vechi. Multe dintre capodoperele secolelor anterioare nu au încăput în repertoriu, locul lor fiind ocupat abuziv de cântările de fabricație recentă [3, p. 70; 2, p. 148].

Pentru unii bizantinisti carențele reformei trag mai greu în cumpănă decât avantajele ei. În special, I. D. Petrescu [6, p. 187] aduce critici aspre demersului reformator, stăruind asupra prejudiciilor pe care acesta le-a adus tradiției autentice a cântării psaltice. „Ea (muzica impusă de reformă – n. n.) a rămas tot ceea ce era, fără a se putea afirma ca un fapt de progres muzical, căci, încărcată de atâtea impurități, care au denaturat-o complet, nu poate reprezenta o operă artistică și veritabilă. În lumina știrilor furnizate de manuscrise, muzica bisericească a veacului al XVIII-lea apare foarte străină spiritului și tradiției muzicale ale bisericii răsăritene. Și cum pe această muzică a veacului XVIII se reazimă toată reforma, concretizată în sistema cea nouă, atunci înțelegem lănczimea acestei muzici și încercările infructuoase de a-i da viață.” [apud: 3, p. 70-71]. „Reforma, insistă eminentul bizantinolog, nu era o operă pornită pe baze solide, o operă care să se adape din izvoare curate, o operă de restaurare a vechii cântări, pe bază științifică, pornind de la principiul epurații-

ei sau extirpării, ci era o operă de localizare, prin care se căuta stăvilirea unui rău, fără să se cunoască rădăcinile acestui rău” [apud: 3, p. 85].

S-ar putea ca, adresate muzicii bizantine în ansamblu, rezervele lui I.D. Petrescu să fie în mare măsură întemeiate, dar în contextul muzicii psaltice românești reforma a avut, mai degrabă, efecte benefice, grație faptului că s-a coalizat cu procesul românizării cântării liturgice și l-a stimulat.

În țările române reforma este adusă de Petru Efesiul, discipol al lui Gheorghe Cretanul, audient (timp de un an de zile) al școlii de la Constantinopol și susținător ardent al sistemului nou. Nu sunt elucidate cauzele care au determinat venirea lui, în 1816, la București: fie că a fost trimis pentru a altoi ideile reformatoare de Patriarhie, fie că confreria psalților bucureșteni, dornică să cunoască noile principii, a solicitat un misionar. În schimb, se știe că Efesiul „a fost primit cu dragoste de cei mai aleși boieri ai patriei noastre”¹ și că a fost sprijinit în acțiunile sale de protipendada locală și de domnitor.

Primul pas în direcția propagării învățăturilor reformei Efesiul l-a făcut înființând (în același an 1816) Școala de psaltichie de la Biserica Sf. Nicolae-Șelari. Aici au avut posibilitatea să se desăvârșescă în sistema cea nouă Anton Pann, Panait Enghiurliu și Macarie Ieromonahul [3, p. 75; 2, p. 149-150].

Activitatea didactică a lui Petru Efesiul a fost dublată de cea editorială, de numele său fiind legate primele tipărituri de muzică psaltică din lume. Efesiul întemeiază la București o tipografie înzestrată cu caractere muzicale, de sub teascurile căreia scoate în 1820 două volume de cântări în limba greacă: *Noul Anastasimatar* și *Doxastarul prescurtat* al renumitului Petru Lampadarie Peloponezianul. *Anastasimatarul*, ca și *Doxastarul* cuprinde cântările lui Petru Lampadarie Peloponezianul, transcrise conform rigorilor noului sistem de către cei trei psalți reformatori de la Constantinopol. Efesiul preconiza să tipărească toată opera lui Hrisant, Grigorie și Hurmuz, dar, excedat de evenimentele din 1821 și de greutățile economice, nu a mai izbutit să-și realizeze intențiile [5, p. 90; 3, p. 76].

Atât zelul de propagator al sistemului hrisanțic, cât și pasiunea pentru metodele moderne de multiplicare a cărților psaltice, li s-au transmis elevilor lui Petru Efesiul, Macarie Ieromonahul și Anton Pann. Or, aceștia au preluat critic învățătura dascălului lor și au adaptat-o realităților locale.

Cum aportul acestor înaintași la împământarea reformei hrisantice merită o dezbateră aparte, lăsăm pe seama altor demersuri adâncirea subiectului.

Ceea ce mai rămâne de semnalat este că personalitatea copleșitoare și opera magistrală a acestor precursori nu trebuie să eclipseze contribuțiile mai modeste, și totuși notabile, pe aceeași linie. Dimitrie Suceveanu, autorul *Marelui Idiomelar*, Ioniță-Iconomul de la Iași, autorul *Slovelor și idiomelor Triodului*, Nectarie Frimu de la Huși, autorul *Cărții de cântări bisericești* în două volume, Grigore Iliuț de la Crasna-Bucimi, cântăreții ieșeni Nicu Dimcea-junior, Iancu Malaxa, Grigorie Vizantie, Gheorghe Cociu, Axinte Roșculescu, cântăreții bucureșteni Costache Chiosea, Panait și Grigore Enghiurliu, Dumitrache Bondoliu, N. Alexandrescu, A. Vilara, Spiridon Stan, Matache Cântarețu de la Buzău, Gheorghe Istrati de la Târgoviște, Ghelasie Basarabeanu de la Curtea de Argeș, Nil Nicolae Poponea de la Sibiu, Gheorghe Căciulă de la Brașov – toți aceștia, dar și alții, neconsemnați de istoriografi, au contribuit la aducerea muzicii sacre românești în albia reformei, la fructificarea oportunităților oferite de aceasta și, implicit, la perpetuarea fondului muzical bizantin, decisiv pentru tradiția cântării ortodoxe.

NOTE

¹ Mărturia lui Anton Pann în *Introducere la Bazul teoretic și practic al muzicii bisericești sau gramatica melodică*, București, 1845, cit. apud: Moiescu, T. *Prolegomene bizantine*, București, Editura Muzicală, 1985, p. 84.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Barbu-Bucur S. *Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII și începutul secolului XIX și aportul original al culturii autohtone*, București: Editura Muzicală, 1989.
2. Brâncuși P. *Muzica românească și marile ei primeniri*, vol. II, București: Editura Muzicală, 1980.
3. Cosma O.L. *Hronicul muzicii românești*, vol. II, București: Editura Muzicală, 1974.
4. Ciobanu Gh. *Studii de etnomuzicologie și bizantinologie*, vol. I, București: Editura Muzicală, 1974; vol. II, București, Editura Muzicală, 1979.
5. Moiescu T. *Prolegomene bizantine*, București: Editura Muzicală, 1985.
6. Petrescu I.D. *Manuscrise psaltice grecești din veacul al XVIII-lea*, în „*Biserica Ortodoxă Română*”, nr. 3-4, 1934.
7. Vasile V. *Istoria muzicii bizantine și evoluția ei în spiritualitatea românească*, vol. II, București: Editura Interprint SRL, 1997.